

Nama : Nisa Soraya
Nim : 1910111320007
Kelas : A2
Mata Kuliah : Strategi Pembelajaran Sejarah
Dosen Pengampu : -Heri Susanto, M.Pd
-Melisa Prawitasari, M.Pd
-Sriwati, M.Pd

Analisis terhadap kurikulum sejarah SMA untuk mengetahui kemampuan apa saja yang harus diajarkan ke siswa dalam pembelajaran sejarah adalah:

Dengan cara menanamkan rasa budi pekerti, cinta tanah air, religiusnya, sikap serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masing-masing anak.

Tujuannya mengajarkan siswa di sekolah:

Agar siswa dapat berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang diberikan oleh gurunya, tujuannya agar siswa dapat dengan mudah memahami permasalahan atas suatu kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada. Tidak hanya terpaku pada buku bacaan atau buku cerita melainkan harus mencari tau dulu kebenaran suatu peristiwa yang ada tersebut bukan hanya mengikuti opini pendapat orang lain saja tapi harus benar benar mengetahui apa yang terjadi, berpikir secara kritis juga diharapkan dapat membantu memecahkan suatu masalah sejarah yang sangat berhubungan erat dengan ingatan dan kecerdasan untuk dapat menganalisis ataupun mengevaluasi informasi yang telah di dapat.

Seseorang siswa yang bisa berpikir kritis bernalar logis dan bisa membuat kesimpulan yang tepat ini bisa mengambil kesimpulan pengalaman dengan benar, serta pemikiran-pemikiran yang berpikir kritis juga sangat diperlukan agar ketika kita mendapatkan permasalahan yang sulit pun kita masih bisa tetap tenang mengerjakannya.

Seorang siswa juga diharuskan bisa memanfaatkan buku-buku materi online, perpustakaan online supaya siswa itu mampu berkembang dengan baik dan tidak terpaku pada penjelasan atau materi yang di berikan oleh gurunya, siswa juga diperlukan pembelajaran untuk berani bertanya, berani mengeluarkan pendapatnya agar siswa tidak merasa malu ketika diberi pertanyaan oleh gurunya. Di beberapa materi juga ada yang memerlukan kegiatan luar seperti ke muesuem atau tempat bersejarah lainnya supaya siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh gurunya.

